

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Мусаева Олтиной Туйчиевна¹, Ризаев Жасур Алимджанович²,
Халилова Барчиной Расуловна³

^{1,2} Самаркандский Государственный Медицинский Университет

³ Ферганский Медицинский институт Общественного здоровья

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7180403>

ARTICLE INFO

Received: 01st October 2022

Accepted: 05th October 2022

Online: 10th October 2022

KEY WORDS

Старение населения,
гериатрия, организация
комплексной медицинской
помощи, Всемирная
организация
здравоохранения,
совершенствование,
интегрированный уход за
пожилыми людьми

ABSTRACT

Во всем мире население стареет. Пожилые люди, особенно центурионы, представляют собой наиболее быстрорастущий сектор и считаются успехом общества. Но не все стареют успешно и обладают крепким здоровьем. Многие пожилые люди имеют многочисленные хронические медицинские, физические, психические, психологические и социальные проблемы. Это может привести к снижению качества жизни, увеличению затрат и ухудшению результатов в отношении здоровья, включая повышение смертности. Хронические заболевания связаны с инвалидностью и низким, по самооценке, общим состоянием здоровья. Кроме того, физиологические изменения старения и вытекающая из этого потеря функционального резерва систем органов приводят к увеличению инвалидности и зависимости. Таким образом, гериатрическая медицина может потребовать более целостного подхода, чем общая медицина для взрослых.

Имеющиеся данные показывают, что интегрированная медицинская и социальная помощь пожилым людям улучшает здоровье при затратах, эквивалентных традиционным услугам. Таким образом обеспечивая лучшую отдачу от инвестиций, чем более традиционные методы работы. Кроме того, пожилые люди могут дольше участвовать и вносить свой вклад в жизнь общества. Интеграция на уровне клинической помощи особенно важна:

пожилые люди должны пройти всестороннее обследование с целью оптимизации функциональных возможностей, а планы ухода должны быть распространены среди всех поставщиков медицинских услуг. На уровне системы здравоохранения комплексная помощь требует: поддерживающей политики, планов и нормативно-правовой базы; развитие рабочей силы; инвестиции в информационные и коммуникационные

технологии; и использование объединенных бюджетов, пакетных платежей и договорных стимулов. Тем не менее, действия могут быть предприняты на всех уровнях здравоохранения, от поставщиков первой помощи до руководителей высшего звена — каждый должен сыграть свою роль.

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала первый Всемирный доклад о старении и здоровье. (1) За этим последовало принятие Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2016 г. Глобальной стратегии и плана действий по проблемам старения и здоровья (2), в которых содержится четкий мандат на действия в секторах здравоохранения и социального обеспечения. Оба документа отражают новую концептуальную модель здорового старения, которая строится на функциональной способности пожилых людей делать то, что для них важно, а не на отсутствии болезней. В то же время через Организацию Объединенных Наций государства-члены приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. обещая, что никто не будет забыт и что каждый человек будет иметь равные возможности для достойной реализации своего потенциала (3).

Эти документы призывают к серьезным реформам систем здравоохранения и долгосрочного ухода, а также к коренным изменениям в направленности клинической помощи пожилым людям. Вместо того, чтобы пытаться управлять целым рядом заболеваний и лечить отдельные симптомы разрозненным

образом, Всемирный доклад о старении и здоровье (1) предлагает уделять приоритетное внимание вмешательствам, которые оптимизируют физические и умственные способности пожилых людей на протяжении всей их жизни. Это, в свою очередь, требует изменения способа организации медицинских и социальных услуг: должна быть более тесная интеграция в системе здравоохранения и между службами здравоохранения и социальной помощи. В этом документе мы обсуждаем подход ВОЗ к интегрированной медицинской помощи пожилым людям. Однако интеграция систем здравоохранения и долгосрочного ухода выходит за рамки его задач.

С возрастом проблемы со здоровьем становятся более хроническими и сложными, а мультиморбидность, то есть наличие нескольких хронических состояний одновременно, становится нормой, а не исключением. Физические, сенсорные и когнитивные нарушения становятся более распространенными, и у пожилых людей могут развиваться сложные состояния здоровья, такие как слабость, недержание мочи и повышенный риск падения. Эти состояния здоровья не могут быть помещены в отдельные категории болезней. Риск наличия множественных неинфекционных состояний здоровья также увеличивается с возрастом, и, если не принять надлежащих мер путем надежной координации помощи, эти состояния могут привести к полипрагмазии, госпитализации и смерти.

Предоставление ухода за пожилыми людьми с многочисленными проблемами со здоровьем соразмерно сложно. Многочисленные медицинские работники могут быть привлечены к оказанию помощи одному человеку, особенно в странах, где медицинские специалисты широко доступны. Тем не менее, многие существующие системы здравоохранения решают вопросы здравоохранения разрозненно и фрагментарно, и отсутствует координация между поставщиками медицинских услуг и условиями, а также в отношении сроков оказания помощи. В одном опросе пожилых людей в 11 странах с высоким уровнем дохода до 41% сообщили о проблемах с координацией помощи за последние два года. (4) Такая фрагментация может привести к тому, что здравоохранение не только не сможет адекватно удовлетворить потребности пожилых людей, но и приведет к существенным расходам, которых можно избежать, как для пожилых людей, так и для системы здравоохранения. (5)

Пожилым людям часто трудно пользоваться услугами здравоохранения, даже если они доступны. В странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего пожилые люди пользуются услугами здравоохранения значительно реже, чем молодые люди, несмотря на более слабое здоровье. (7) Самыми большими препятствиями для обращения за медицинской помощью, по-видимому, являются стоимость визитов к врачу и трудности с транспортом: более 60% пожилых людей в странах с низким уровнем дохода не обращались за медицинской помощью из-за стоимости

визита, отсутствия перевозки или невозможности оплаты перевозки.¹ Пожилые люди, живущие в сельской местности, могут иметь особые проблемы с транспортом, поскольку услуги по уходу часто сосредоточены в крупных городах, вдали от их домов и сообществ. Следовательно, необходимы многосекторальные действия с участием транспортного сектора в дополнение к социальной помощи. (5,8) Кроме того, службы здравоохранения могли бы располагаться ближе к местам проживания пожилых людей.

Другие широко распространенные препятствия для доступа возникают из-за того, что службы здравоохранения не принимают во внимание ограничения физических возможностей, свойственные пожилым людям. Может быть нехватка доступных туалетов, длинные очереди, физические барьеры для доступа и барьеры для общения в результате неадекватного предоставления информации людям с нарушениями слуха или зрения. Длительное время ожидания и очереди могут быть особенно сложными для пожилых людей с ограниченными физическими возможностями, ограниченной подвижностью или недержанием мочи. (9, 10) Еще одним важным фактором, препятствующим обращению пожилых людей за медицинской помощью или приводящим к их отказу от услуг здравоохранения, является отношение к возрасту, широко распространенное во многих обществах, даже среди медицинских работников.

Повсеместное распространение этих барьеров означает, что, помимо

улучшения координации помощи, комплексные медицинские услуги должны быть адаптированы к конкретным потребностям пожилых людей – услуги должны предоставляться без дискриминации по возрасту, близости от места проживания людей и в пределах инфраструктура, дружелюбная к пожилым людям. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что интегрированная медицинская помощь способствует улучшению состояния здоровья пожилых людей при стоимости, эквивалентной обычной помощи. Комплексное медицинское обслуживание обеспечивает более высокую отдачу от инвестиций, чем более привычные способы работы, и помогает пожилым людям продолжать участвовать в жизни общества и вносить свой вклад в него.

Предоставление интегрированных медицинских услуг, ориентированных на возраст, требует изменения структуры систем здравоохранения. Услуги должны быть ориентированы на потребности пожилых людей, а не на потребности самих услуг. И им придется служить пожилым людям с высоким и стабильным уровнем внутренней дееспособности, людям со снижающейся дееспособностью и тем, чья дееспособность ухудшилась до такой степени, что они нуждаются в заботе и поддержке других. Внутренние способности определяются ВОЗ как сочетание физических и умственных (включая психосоциальные) способностей человека. Функциональная способность, напротив, связана с

комбинацией и взаимодействием внутренней способности человека и характеристик среды, в которой он или она обитает.

Также необходим сдвиг в характере ухода, который получают пожилые люди: от сосредоточения внимания исключительно на ведении конкретных заболеваний и состояний к уходу, направленному на оптимизацию индивидуальной жизнеспособности пожилых людей на протяжении всей их жизни. Цель состоит не в том, чтобы обесценить хорошее лечение заболеваний, а в том, чтобы подчеркнуть, что физические и умственные способности пожилых людей должны быть в центре внимания и отправной точкой для скоординированных медицинских вмешательств.

Многие люди достигают точки в пожилом возрасте, когда они больше не могут выполнять основные задачи повседневной жизни без посторонней помощи. Они достигают стадии зависимости от ухода, которая в первую очередь решается с помощью систем долгосрочного ухода. Тем не менее, системы здравоохранения по-прежнему важны для людей с серьезной потерей трудоспособности — этим людям может потребоваться постоянное лечение болезни, реабилитация или паллиативная помощь и помощь в конце жизни. Кроме того, системы здравоохранения должны обеспечивать своевременный доступ к первичной, специализированной и неотложной помощи, когда это необходимо. Имеются данные о том, что специализированные, неотложные и гериатрические отделения могут оказывать более

качественную помощь с более коротким пребыванием в больнице и меньшими затратами. (12,13)

Разработаны и используются в разных частях мира многочисленные схемы организации ухода за пожилыми людьми. (13,14) Кроме того, на международном уровне были разработаны и внедрены модели лечения хронических заболеваний, которые имеют общие черты с моделями, разработанными для пожилых людей. (15-16) Хотя полный обзор этих моделей выходит за рамки настоящего документа, они имеют много общего с предлагаемым ВОЗ подходом к комплексной медицинской помощи пожилым людям, включая: стандартизированные оценки и планы ухода, общие для всех поставщиков услуг; совместное принятие решений и постановка целей; поддержка самоуправления; междисциплинарные команды; унифицированные системы обмена информацией или данными; общественные связи или интеграция; и поддерживающее лидерство, механизмы управления и финансирования.

Существуют некоторые небольшие различия между моделями, которые, вероятно, возникли из-за разных условий, в которых они были разработаны, или из-за различий в их предполагаемых приложениях. Например, существуют различия в целевых результатах моделей, в положении и значимости социальных услуг в модели и в относительном акценте на макро- мезо- и микроуровнях. Важно отметить, что подход ВОЗ ставит пожилого человека в центр оказания услуг; другие модели

могут учитывать семьи, медицинских работников и членов сообщества. (17) Кроме того, в подходе ВОЗ особое внимание уделяется интеграции на уровне клинической помощи, хотя также важны действия на макроуровне, включая элементы системы здравоохранения.

В целом подход ВОЗ к комплексной медицинской помощи пожилым людям соответствует более общей концепции ВОЗ в отношении интегрированных, ориентированных на нужды людей услуг здравоохранения, которая была принята Шестидесят девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2016 г. Эта концепция требует изменения способы финансирования, управления и предоставления медицинских услуг и предлагает пять взаимозависимых стратегий, которые необходимо реализовать, чтобы сделать службы здравоохранения более ориентированными на нужды людей и интегрированными: привлечение и расширение прав и возможностей людей и сообществ; усиление управления и подотчетности; переориентация модели ухода; координация услуг внутри и между секторами; и создание благоприятной среды. В частности, руководство ВОЗ по комплексному медицинскому обслуживанию пожилых людей отвечает требованию основывать приоритеты обслуживания на потребностях человека на протяжении всей его жизни, как это отражено в стратегии рамочной программы ВОЗ по комплексному медицинскому обслуживанию, ориентированному на нужды людей. (18)

Задокументированных примеров комплексного ухода за пожилыми

людьми немного, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Несколько примеров были отмечены во Всемирном докладе о старении и здоровье (1), но большинство из них были сосредоточены на конкретном аспекте здоровья пожилых людей или системы ухода и не применяли действительно всеобъемлющий подход к изменению медицинского обслуживания пожилых людей.

Кроме того, трудно оценивать или сравнивать различные программы, поскольку имеется мало прямых данных о том, как интегрированная медицинская помощь предоставлялась пожилым людям, или о ее масштабах. Часто терминология различается между программами, как и диапазон факторов, которые должны быть включены в анализ или исключены из него. Одним из ключевых вопросов является различие между комплексной помощью (которая может рассматриваться как включающая социальную помощь) и комплексной медико-санитарной помощью. Имеющаяся в настоящее время информация получена в основном из тематических исследований, которые демонстрируют большие различия в том, как на практике осуществлялась комплексная помощь, и в том, как оценивались программы.

По-видимому, несколько факторов ограничивают широкое внедрение комплексного ухода за пожилыми людьми, в том числе отсутствие политической воли, пробелы в общих знаниях об интегрированном уходе, проблемы с внедрением и недостаточный обмен опытом в области

комплексного ухода на международном уровне.

Неотъемлемая сложность организации и предоставления скоординированной помощи большому пожилому населению может обескуражить и подорвать усилия по внедрению и расширению программ. Кроме того, поскольку пожилые люди значительно различаются по уровню индивидуальной жизнеспособности, необходимо обеспечить доступность и целенаправленность широкого спектра клинических вмешательств. Кроме того, возможности пожилых людей могут быстро меняться, а это означает, что система ухода должна быть в состоянии быстро реагировать на изменения в потребностях с помощью обновленных планов ухода и услуг. Кроме того, любая реформа системы ухода, направленная на обеспечение действительно интегрированного, ориентированного на человека ухода за пожилыми людьми, должна включать в себя ряд различных организаций и поставщиков, включая поставщиков медицинских и социальных услуг, а также поставщиков в таких секторах, как транспорт.

Еще одной проблемой является отсутствие доказательств того, что интегрированный уход за пожилыми людьми может привести к экономии средств. На сегодняшний день исследования показали, что скоординированная помощь не требует затрат — интегрированная, ориентированная на человека помощь может предоставляться примерно по той же цене, что и стандартная помощь. Отсутствие доказуемого влияния на стоимость может привести к

еще большему нежеланию лиц, принимающих решения, рассматривать интегрированную помощь. Однако важно отметить, что хотя первоначальные инвестиции (например, в обучение и дополнительный персонал) необходимы, в среднесрочной и долгосрочной перспективе следует ожидать экономии средств, например, за счет меньшего дублирования и лучшей координации деятельности.

В целом акцент в клинической помощи пожилым людям должен претерпевать фундаментальные изменения. Это не означает, что существующие организационные структуры должны быть объединены, а скорее, что широкий спектр поставщиков услуг должен работать вместе скоординированным образом. Накопленный на сегодняшний день опыт показывает, что в большинстве программ, предназначенных для обеспечения комплексного ухода за пожилыми людьми, применялся восходящий подход к изменениям и поддерживались политикой более высокого уровня и

механизмами совместного финансирования и подотчетности внутри групп. Тем не менее было проведено мало оценок этих программ, и мало внимания уделялось тому, как их можно адаптировать к условиям с ограниченными ресурсами. Кроме того, отсутствие консенсуса в отношении определений и показателей результатов еще более затрудняет получение однозначных выводов на основе прошлого опыта.

В заключение, достижение целей глобальной стратегии и плана действий ВОЗ в отношении старения и здоровья (2) требует политической приверженности комплексной медицинской помощи пожилым людям, разработки согласованной политики в отношении систем здравоохранения и нормативного руководства по осуществлению и оценке комплексной медицинской помощи как на национальном и международном уровнях.

References:

1. Всемирный доклад о старении и здоровье. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2015.
2. Всемирный доклад о старении и здоровье / Всемирная организация здравоохранения; Пер. с англ. - Швейцария: Женева; ВОЗ, 2016.
3. Резолюция A/RES/70/1. Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Опубликовано: Семидесятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк, 25 сентября 2015 г. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций; 2015.
4. Осборн Р., Молдс Д., Сквайрс Д., Доти М.М., Андерсон С. Международный опрос пожилых людей выявил недостатки в доступе, координации и ориентированном на пациента уходе. . 2014.

5. Нолте Э., Питчфорт Э. Резюме политики II: Каковы данные об экономическом воздействии интегрированной помощи? Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2014 г.
6. Пономарева, И.П. Современная стратегия паллиативной помощи в гериатрии / И.П. Пономарева // Медицинская сестра. - 2015. - № 4.
7. Боулт, К., Грин, А.Ф., Боулт, Л.Б., Пакала, Дж.Т., Снайдер, К., и Лефф, Б. (2009). Успешные модели всестороннего ухода за пожилыми людьми с хроническими заболеваниями: данные для отчета Института медицины «Переоснащение для стареющей Америки». Журнал Американского гериатрического общества, 57 (12),
8. Современные методы борьбы с полипрагмазией у пациентов пожилого и старческого возраста / Д.А. Сычев [и др.] // Сибирское мед. обозрение. - 2016. - № 2 (98)
9. Коднер, Д.Л., и Шпреувенберг, К. (2002). Интегрированная помощь: значение, логика, приложения и выводы – дискуссионный документ. International Journal of Integrated Care, 2, 10.5334/ijic.67
10. Прощаев, К.И. Избранные лекции по гериатрии / К.И. Прощаев, А.Н. Ильницкий, С.С. Коновалов. - Санкт-Петербург: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008.
11. Дело каждого. Укрепление систем здравоохранения для улучшения показателей здоровья. Основа действий ВОЗ. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2007.
12. Гудвин Н., Сонола Л., Тиль В., Коднер Д.Л. Координированная помощь людям со сложными хроническими заболеваниями. Лондон: Королевский фонд; 2013
13. Архипова О.В. Обучение как условие успешной адаптации пожилых людей в стационарных условиях: Актуальные проблемы психологического знания 2011; (2): 99105.
14. Polotovich, M. D. (2022). Teaching Specialty Subjects Improvement Methodology. Miasto Przyszłości, 25, 345-353.
15. Po'lotovich, M. D., & Bobur o'g'li, A. B. (2022). QISHLOQ VA SUV XO 'JALIGIDA ELEKTRLASHTIRISH VA AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARINI O 'RNI. Results of National Scientific Research, 1(3), 123-125.
16. Po'lotovich, M. D., & Bobur o'g'li, A. B. (2022). MUQOBIL ENERGIYA MANBALARINI ENERGIYA ZAHIRALARIDAGI O'RNI. Results of National Scientific Research, 1(3), 119-122.
17. Mirzoev, D. P. (2021). SPECIALIZATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS TEACHING SUBJECTS. World Bulletin of Social Sciences, 4(11), 115-119.
18. Бобоназаров, Г. Я., & Омонова, Н. Р. (2021). OZBEKISTONDA YIRIK SHOHLI QORAMOLLAR TERI OSTI OQRASI HYPODERMA BOVUS (DIPTERA) ORGANILISHIGA DOIR. Журнал Биологии и Экологии, 3(1).
19. Hamzayeva, N., Bobonazarov, G., & Jumanazarov, A. (2020). SIRTUIN AND NUTRITIONAL HORMESIS. InterConf.
20. Алексеева Г.С., Трифонова Н.Ю., Вирясов А.В., Лившиц С.А. Обоснование организации возраст-ориентированной модели оказания медицинской помощи женщинам пожилого возраста с недержанием мочи: Социальные аспекты здоровья населения. Электронный журнал 2014; (6) <http://vestnik.mednet.ru>.

21. Дёмин А.В. Функциональные особенности постурального контроля у мужчин пожилого и старческого возраста в зависимости от возрастной самооценки: Врач-аспирант 2011; (2): 172-179.
22. Musayeva, O. T., & Khalilova, B. R. (2022, September). AGING AS A FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH AND ORGANIZATION OF GERIATRIC MEDICAL CARE. In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. (Vol. 1, No. 4, pp. 89-93).
23. Tuychievna, M. O., & Rasulovna, K. B. (2022). The main criteria for a healthy lifestyle among the population. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(09), 48-53.
24. Мусаева, О. Т., & Халилова, Б. Р. (2022). Основы Здорового Образа Жизни Среди Населения-Главная Критерия Качество Жизни. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(5), 223-229.
25. Мусаева, О. Т., Шеркузиева, Г. Ф., Исмоилова, У. Б., & Эргашева, Ш. К. Specific features of diffuse nontoxic goiter during pregnancy Musaeva O., Sherkuzieva G. 2, Ismoilova U. 3, Jergasheva Sh. 4 (Republic of Uzbekistan) Особенности течения диффузного нетоксического зоба во время беременности. Главный редактор научно-исследовательского журнала «International scientific review», Вальцев СВ, 97.
26. Мусаева, О. Т., Маматкулов, Б. М., Касимова, Д. А., & Пулатов, А. А. (1998). Thyroid function in pregnant women with diffuse euthyroid goiter Musaeva O., Mamatkulov B. 2, Kasimova D. 3, Pulatov A. 4 (Republic of Uzbekistan) Тиреоидная функция у беременных женщин с диффузным эутиреоидным зобом. EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY, (1), 97.
27. KHALILOVA, B. EFFECT OF ODONTOGENIC INFECTION TO PREGNANT WOMEN. ЭКОНОМИКА, 137-140.
28. Musayeva, O. T., & Khalilova, B. R. (2022, September). AGING AS A FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH AND ORGANIZATION OF GERIATRIC MEDICAL CARE. In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. (Vol. 1, No. 4, pp. 89-93).
29. Tuychievna, M. O., & Rasulovna, K. B. (2022). The main criteria for a healthy lifestyle among the population. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(09), 48-53.
30. Мусаева, О. Т., & Халилова, Б. Р. (2022). Основы Здорового Образа Жизни Среди Населения-Главная Критерия Качество Жизни. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(5), 223-229.